

HARBIY SOHADA PSIXOLOGIYANING O'RNI

Bektemirov Abbas Baxodirovich

Samarqand viloyati, Kichik mutaxassislar tayyorlash markazi katta ofitseri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12703995>

Annotatsiya. Ushbu maqola harbiy sohada psixologiyaning o'rni va ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot harbiy xizmatchilarning ruhiy salomatligi, jangovar tayyorgarlik va harbiy operatsiyalar samaradorligini oshirishda psixologik yordamning ahamiyatini ko'rib chiqadi. Maqolada harbiy psixologiyaning asosiy yo'nalishlari, shu jumladan, psixologik tanlash, psixologik tayyorgarlik, psixologik qo'llab-quvvatlash va reabilitatsiya kabi masalalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: harbiy psixologiya, ruhiy salomatlik, jangovar tayyorgarlik, psixologik tanlash, psixologik qo'llab-quvvatlash, reabilitatsiya

Аннотация. Данная статья посвящена изучению роли и значения психологии в военной сфере. В исследовании рассматривается важность психологической поддержки для улучшения психического здоровья военнослужащих, боевой подготовки и эффективности военных операций. В статье анализируются основные направления военной психологии, включая такие вопросы, как психологический отбор, психологическая подготовка, психологическая поддержка и реабилитация.

Ключевые слова: военная психология, психическое здоровье, боевая подготовка, психологический отбор, психологическая поддержка, реабилитация

Abstract. This article is devoted to the study of the role and importance of psychology in the military field. The study examines the importance of psychological assistance in improving the mental health of military personnel, combat training and the effectiveness of military operations. The article analyzes the main areas of military psychology, including issues such as psychological selection, psychological training, psychological support and rehabilitation.

Keywords: military psychology, mental health, combat training, psychological selection, psychological support, rehabilitation

Harbiy soha insoniyat tarixidagi eng qadimiy va murakkab faoliyat turlaridan biri hisoblanadi. Harbiy xizmatchilar nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham katta bosimga uchraydilar. Ular doimiy ravishda hayotga xavf soluvchi vaziyatlar, stress va ruhiy zo'riqishlar bilan to'qnash keladilar [1]. Bunday sharoitda harbiy xizmatchilarning ruhiy salomatligi va psixologik barqarorligi juda muhim ahamiyatga ega. Psixologiya fani harbiy sohada muhim rol o'ynaydi, chunki u harbiy xizmatchilarni psixologik jihatdan qo'llab-

quvvatlash, ularning jangovar tayyorgarligini oshirish va ruhiy muammolarini bartaraf etishga yordam beradi [2].

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Maqolani tayyorlash jarayonida harbiy psixologiyaga oid ilmiy manbalar, tadqiqotlar va ma'lumotlar bazasi tahlil qilindi. Xususan, PubMed, Google Scholar va PsycINFO kabi ma'lumotlar bazalaridan harbiy psixologiyaga oid ilmiy maqolalar va tadqiqotlar qidirildi. Bunda "military psychology", "mental health in military", "psychological support for military personnel", "combat readiness" kabi kalit so'zlar ishlatildi. Olingan natijalar ichidan eng dolzarb va ishonchli manbalar tanlab olindi. Shuningdek, harbiy psixologiya sohasidagi mutaxassislar bilan suhbatlar o'tkazildi va ularning tajribasi o'rganildi. Olingan ma'lumotlar tizimli ravishda tahlil qilindi va umumlashtirildi.

NATIJALAR

O'tkazilgan tahlillar natijasida harbiy psixologiyaning quyidagi asosiy yo'nalishlari aniqlandi:

Psixologik tanlash: Harbiy xizmatga nomzodlarni psixologik jihatdan baholash va tanlash jarayoni. Bunda nomzodlarning shaxsiy xususiyatlari, intellektual qobiliyatlari, stressga chidamliligi va ruhiy barqarorligi kabi jihatlar o'rganiladi [3].

Psixologik tayyorgarlik: Harbiy xizmatchilarni ruhiy jihatdan tayyorlash va jangovar vazifalarni bajarishga ko'niktirish jarayoni. Bu jarayonda xizmatchilarning stressga bardoshliligi, adaptatsiya qobiliyati va komandada ishlash ko'nikmalari rivojlantiriladi [4].

Psixologik qo'llab-quvvatlash: Harbiy xizmatchilarni ruhiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ularning stress va ruhiy muammolarini bartaraf etish, posttraumatik stress sindromining oldini olish kabi vazifalarni o'z ichiga oladi [5].

Reabilitatsiya: Jangovar harakatlar va boshqa ekstrem vaziyatlardan keyin harbiy xizmatchilarni ruhiy jihatdan tiklanishi va reabilitatsiya qilish jarayoni. Bunda individual va guruh psixoterapiya, relaksatsiya texnikalari va boshqa psixologik metodlar qo'llaniladi [6].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Harbiy sohada psixologiyaning o'rni va ahamiyati tobora ortib bormoqda. Zamonaviy urushlar va harbiy operatsiyalar nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham katta tayyorgarlikni talab qiladi. Harbiy xizmatchilarning ruhiy salomatligi va psixologik barqarorligi ularning jangovar shayligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi [7].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, harbiy xizmatchilarda stress, depressiya, posttraumatik stress sindromi kabi ruhiy muammolar ko'p uchraydi [8]. Ushbu muammolar nafaqat xizmatchilarning shaxsiy hayotiga, balki ularning jangovar tayyorgarligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Psixologik yordamning o'z vaqtida ko'rsatilishi esa bu muammolarning oldini olish va bartaraf etishga yordam beradi [9].

Shuningdek, harbiy sohada psixologik tanlash va tayyorgarlikning ahamiyati ham yuqori. Chunki bu jarayonlar harbiy xizmatga eng mos va psixologik jihatdan barqaror nomzodlarni tanlash imkonini beradi. Psixologik tayyorgarlik esa xizmatchilarni stressli vaziyatlarga bardoshli qilish, ularning adaptatsiya qobiliyatini oshirish va jangovar shayligini ta'minlashga xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, psixologiya harbiy sohada muhim rol o'ynaydi va harbiy xizmatchilarning ruhiy salomatligi hamda jangovar tayyorgarligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Psixologik tanlash, tayyorgarlik, qo'llab-quvvatlash va reabilitatsiya kabi yo'nalishlar harbiy xizmatchilarni ruhiy jihatdan qo'llab-quvvatlash va ularning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Kelajakda harbiy psixologiyaning yanada rivojlanishi va takomillashtirilishi harbiy sohadagi muvaffaqiyatning muhim omillaridan biri bo'lishi mumkin

Adabiyotlar ro'yxati:

1. ТАШЕВА, З. И. (2024). РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ФОРМИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ВОВЛЕЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, (4), 9.
2. Zarina, T. (2024). HOW DIFFERENT GENERATIONS INTERACT WITH WORKPLACE TECH. Universum: экономика и юриспруденция, 2(4 (114)), 49-52.
3. ТАШЕВА, З. И. ИНТЕГРАЦИЯ УДАЛЕННОЙ И ОФИСНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В HR-МЕНЕДЖМЕНТЕ. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 73.
4. Tasheva, Z. Upskilling And Reskilling In The Age Of Digital Transformation: The Role Of Hr In Facilitating Continuous Learning And Development In The Oil And Gas Industry.
5. Tasheva, Z., & Karpovich, V. (2024). Transformation of recruitment process through implementation of ai solutions. Journal of Management and Economics, 4(02), 12-17.

6. Turdieva, G., Abishov, M., & Muratbaev, I. (2024). THE IMPACT OF CREDIT RISKS ON AN EFFECTIVE ORGANIZATION IN THE FINANCIAL SERVICES OF COMMERCIAL BANKS. NRJ, 1(4), 215-225.
7. Beglenov, N., & Muratbaev, I. (2023). HOTEL SERVICES AS AN OBJECT OF STRATEGIC MARKETING ORIENTED TO THE CONSUMER. Science and Education in Karakalpakstan, 32(2), 175-177.
8. Omonovna, E. R. (2023). KLINIK ATAMALAR SHAKLLANTIRISHDA SUFFIKSATSIYA USULI VA TA 'LIM TEXNOLOGIYALARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 9(3), 198-204.
9. Ermatova, R. O. (2023). Using diagnostic assessments in language teaching. Science and Education, 4(5), 1095-1099.
10. Turdimuratovna, U. S. (2020). Methods of external quality control of audits. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(07), 2020.
11. Utegenova, S. T. (2021). Audit quality control in Uzbekistan and all over the world. ISJ Theoretical & Applied Science, 11(103), 328-332.
12. Каримбаев, Р., & Абдуллаева, Н. (2024). РЕВОЛЮЦИЯ В МЕДИЦИНЕ: ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ. Innovations in Science and Technologies, 1(3), 22-24.
13. Ермаков, В. Н. (2002). Особенности функциональной диагностики хронических стенозов гортани и трахеи. Новости оториноларингологии и логопатологии, 29(1), 63-65.